

**BO‘LAJAK TEXNOLOGIYA TA‘LIMI O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA
UY-RO‘ZG‘OR ASOSLARI FANINING O‘RNI**

Nizomov Shokir Shukurovich

JDPU, Texnologik ta‘lim va Tasviriy san‘at fanlari kafedrası katta o‘qituvchisi

Burxonov Rasul Ramilovich

JDPU, Texnologik ta‘lim va Tasviriy san‘at fanlari kafedrası o‘qituvchisi

mr.godir@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7362393>

***Annotatsiya.** Umum o‘rta ta‘lim maktablarida texnologiya ta‘limi bo‘yicha qabul qilingan DTSda 5-7 sinf oquvchilariga turmushdagi ta‘mir ishlar texnologiyasini bo‘lim sifatida o‘rgatish ko‘zda tutilgan. Ushbu dars materiallari bilan bo‘ljak texnologiya ta‘limi o‘qituvchilari oliy ta‘lim tizimida uy-ro‘zg‘or asoslari fanini orqali tanishadilar. Mazkur maqolada bo‘ljak texnologiya ta‘limi o‘qituvchilari tayyorlashda uy-ro‘zg‘or asoslari fanini o‘qitish masalalari qaralgan.*

***Калит сўзлар:** elektrlashtirilgan buyumlar, kiyim buyumlari, uy-tomorqa jihoz va moslamalari, uy inshoot qismlari va detallari, kommunal xizmat ko‘rsatish jihoz va moslamalari, suv, gaz va isitish tarmoqlari jihoz va moslamalari, kichik ta‘mir ishlari.*

***Аннотация.** Планируется обучение учащихся 5-7 классов технологии ремонтно-бытовых работ в качестве кафедры в ДТС, принятой для технологического обучения в общеобразовательных школах. С этими учебными материалами будущие учителя технического образования знакомятся через предмет домоводство в системе высшего образования. В данной статье рассматриваются вопросы преподавания основ домоводства в подготовке будущих учителей технического образования.*

***Ключевые слова:** Электротовары, одежда, бытовая техника и устройства, части и детали домовых конструкций, оборудование и устройства коммунального хозяйства, оборудование и устройства водопроводных, газовых и тепловых сетей, мелкие ремонтные работы.*

Umum o‘rta ta‘lim maktablarida mehnat ta‘limi bo‘yicha qabul qilingan DTSda 5-7 sinf oquvchilariga har bir sinfda texnologiya ta‘limida elektrlashtirilgan buyumlarni, kiyim buyumlarni, uy-tomorqa jihoz va moslamalarini, uy inshoot qismlari va detallarini, kommunal xizmat ko‘rsatish jihoz va moslamalarini, suv, gaz va isitish tarmoqlari jihoz va moslamalarini kichik ta‘mir ishlari texnologiyalarini o‘z ichiga oluvchi turmushdagi ta‘mir ishlar texnologiyasini bo‘lim sifatida o‘rgatish ko‘zda tutilgan. Ushbu dars materiallari bilan bo‘ljak texnologiya ta‘limi o‘qituvchilari oliy ta‘lim tizimida uy-ro‘zg‘or asoslari fani orqali tanishadilar.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida turmushdagi ta‘mir ishlari texnologiya ta‘limini bo‘limi sifatida uning barcha yo‘nalishlarida o‘qitiladi. Texnologiya ta‘limini har bir yo‘nalishini har bir sinfida yil davomida 6-12 o‘quv soati miqdorida o‘tilgan mavzularga mos ravishda turmushdagi ta‘mir ishlari texnologiyasi bir bo‘lim sifatida o‘qitiladi. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida uy-ro‘zg‘or asoslari fani alohida fan sifatida o‘tilmaydi, texnologiya ta‘limining bir bo‘limi sifatida o‘tiladi.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida texnologiya ta‘limini barcha yunalishlarida, shu yo‘nalishni bir bulimi sifatida o‘qitilayotgan uy-ro‘zg‘or asoslari nimalarni kichik ta‘mirlash ishlarini amalga oshirishni ko‘zda tutishini tahlilii asosda qarab chiqamiz.

Texnologiya ta'limini texnologiya va dizayn yo'nalishida barcha elektrlashtirilgan yoritish, isitish, qaynatish, pishirish, yuvish, sovitish, shamollatish jihozlari, uy inshotlarni deraza, eshik, pol, potolok, darvoza, qulf, kalitlar, tom yopgichlar jihozlari, uy mebel buyumlari, stol, stul, karovat, shkaf, reshlyotka jihozlari, suv ta'minoti, gaz ta'minoti, isitish ta'minoti, kanalizatsiya ta'minoti jihozlarini kichik ta'mir ishlarini o'rgatish ko'zda tutilgan.

Texnologiya ta'limini servis xizmat kursatish yo'nalishida oshxona jihozlarini sozlash va ularni kichik ta'mir ishlari, barcha turdagi uy-joy, kiyim buyumlari, pardalar, gilam va tushagichlar, ko'rpa to'shaklar, bezak yopingichlar va boshqa kiyimlarga ta'lluqli buyumlarni kichik ta'mirlash ishlari o'rgatiladi.

Texnologiya ta'limini qishloq xo'jalik asoslari yo'nalishida tomorqa buyumlari ketmon, lapotka, grabil, payshaxa, o'roqlar, cholg'ular, o'rgich moslamalari, yig'ich moslamalari, uchastka himoya devorlari, bog' asboblari, qulf kalitlar, qaychilar va boshqa jihoz moslamalarni sozlash hamda ularni kichik ta'mir ishlari o'rgatilishi kerak.

Yuqorida keltirilganlardan ko'rinib turibdiku, umumiy o'rta ta'lim maktablarida ishlaydigan texnologiya ta'limi o'qituvchilari texnologiya ta'limini turmushdagi ta'mir ishlari texnologiyalari bo'limini o'qitish uchun naqadar keng qamrovli va turmushdagi ta'mir ishlarini puxta mustahkam amaliy o'zlashtirmoqlari kerak ekan. Shu boisdan oliy ta'limda bo'lg'usi texnologiya ta'limi o'qituvchilariga uy-ro'zg'or asoslari fanidan dars mashg'ulotlarini olib borish jarayoni samarali tashkil qilinmog'i zarur.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida 5-7 sinf o'quvchilariga turmushdagi ta'mir ishlari texnologiyalarini o'rgatish uchun bo'lajak texnologiya ta'limi o'qituvchilariga o'qitiladigan mutaxassislik bo'lmish uy-ro'zg'or asoslari fanining dars manbalarini taxminan asosan besh guruhga bo'lish mumkin.

1. Uy-ro'zg'or va maishiy xizmat elektrlashtirilgan jihozlarini (elektrli isitgich, qaynatgich, sovutgich va uylarni yoritish elektr tarmoqlaridagi jihoz va moslamalarni, tikuv mashinalarini kichik ta'mir ishlari va boshqalar) ta'mirlash ishlarini o'ratishga mo'ljallangan dars materiallari.

2. Uy binolari jihoz va buyumlarini (eshik, deraza romlar, pol va shiflarni, darvoza va himoya devorlarini buzilgan joylari hamda buzilgan panjaralarni va boshqalarni kichik ta'mirlash ishlari) ta'mirlash ishlarini o'rgatishga mo'ljallangan dars materiallari.

3. Uy tomorqa jihozlari va buyumlarini (omoch, ketmon, belkurak, yerga ishlov berish asboblari, yuk tashish va ortish hamda tushirish g'altak jihozlari, binolarni ichi va sirtini bezovchi buyumlarini) kichik ta'mirlash ishlarini o'rgatishga mo'ljallangan dars manbalari.

4. Uy kiyim buyumlari pardalar, to'shanchi buyumlar(gilam, polos, kiygiz va boshqalar, choklari so'tilgan va yirtilgan kiyim buyumlari, istemoldan chiqqan kiyim buyumlaridan bolalar uchun kiyimlar tayyorlash va boshqalarni) kichik ta'mirlash ishlarini o'qitishga mo'ljallangan o'quv materiallari.

5. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish jihoz va moslamalari (gaz va suv ta'minoti quvurlari, ochish va yopish ventellari, isitish ta'minoti jihozlari, kanalizatsiya tizimi jihoz va moslamalari)ni kichik ta'mir ishlarini o'qitishga mo'ljallangan o'quv materiallariga bo'linadi.

Oliy ta'limda bo'lajak texnologiya ta'limi o'qituvchilariga uy-ro'zg'or asoslari fanini o'qitishda avvalom bor umumiy o'rta ta'lim maktablarida texnologiya ta'limini bo'limida o'qitilayotgan turmushdagi ta'mir ishlari texnologiyalarini o'quvchilarga o'qitishning amaliy samaraviylik mezonini e'tiborga olib, yuqorida uy-ro'zg'or asoslari fani uchun taklif

qilinayotgan dars manbalarini qanday guruhga bo‘lishidan qat’iy nazar imkon qadar barcha dars materiallari bilan talabalarni amaliy tanishtirish imkoniyatini paydo qilishga qaratilgan namunaviy dars ishlanmalarini ishlab chiqishga harakat qilmoqlari kerak.

REFERENCES

1. X.Rixsitillayev. “Uy-ro‘zg‘or isitish asboblari” Toshkent tezkor bosmaxonasi, 2006-yil
2. Otaboyev Sh,T, Iskandarov T.I. ”Kommunal gigiyena” “Yangi asr avlodi” 2007- yil.
- 3.Sharipov Sh. S., Abralova M. Maktablar o‘quv va o‘quv ishlab chiqarish ustaxonalari uchun xavfsizlik texnikasi va ishlab chiqarish sanitariyasi qoidalari. Metodik yo‘riqnoma. –T: RTM. 2002.
- 4.Sharipov Sh.S., Jalilov T. Mehnat ta‘limi ustaxonalari uchun davlat ta‘lim standartlariga muvofiq ko‘rgazmali qurollar royxati. Metodik qo‘llanma. Toshkent, Respublika ta‘lim markazi. 2002.